

COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA DEVIDO À SEPSE DE FOCO DENTÁRIO: um Relato de Caso

DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION DUE TO TOOTH FOCUS SEPSIS: a Case Report

Carlos Eduardo de Castro Passos¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7300-8677>); Máisa Raquel Guimarães de Araújo¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-2943-9522>); Larissa Vital Britto Vinhas¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-7004-7651>); Thalysom Costa Martins¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-4196-0588>); Augusto Hipolito Chagas Freato¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-7276-2682>); Maria Raimunda Chagas Silva² (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8685-7608>); Sílvia Raimunda Costa Leite² (Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-8392-8506>); Suzane Katy Rocha Oliveira² (Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9789-1248>).

¹Acadêmico do curso de Medicina. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

²Docente do curso de Medicina. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

RESUMO

Introdução: A Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) é uma coagulopatia adquirida, caracterizada pela geração contínua de trombina e depleção de fatores de coagulação e plaquetas. Ocorre como complicação de diversos distúrbios, apresentando sinais de microtrombos e hemorragias, que podem ocorrer simultaneamente. O diagnóstico é feito com base em manifestações clínicas e exames laboratoriais. O tratamento envolve a resolução da causa subjacente. **Objetivo:** Apresentar a história de um paciente que, após sepse de foco dentário, evoluiu com endocardite, descompensação hematológica e CIVD, visando ampliar a compreensão sobre as implicações da CIVD. **Materiais e Métodos:** Análise de caso clínico comparada a uma revisão narrativa da literatura nas bases MEDLINE, PubMed e UpToDate, com os descritores “Disseminated Intravascular Coagulation” e “Sepsis”, incluindo apenas artigos dos últimos 10 anos. **Resultados:** Paciente do gênero masculino, 6 anos, com histórico de sangramento em exodontia, foi transferido para hospital de alta complexidade. Apresentou severa insuficiência tricúspide, disfunção cardíaca e descompensação hematológica, evoluindo com gangrena, anasarca, piora da função renal e distúrbios de coagulação. O paciente foi internado com quadro de CIVD e sepse por *Staphylococcus aureus*, resistente à Penicilina, sendo tratado com antibióticos. Apesar de medidas terapêuticas como plasma fresco congelado e crioprecipitado, o quadro clínico piorou, levando à amputação de membros inferiores e falecimento um mês após a segunda internação. **Conclusão:** A CIVD é um complicador crítico da sepse, e a abordagem terapêutica deve ser individualizada. O caso destaca a dificuldade no manejo diante da escassez de estudos clínicos, evidenciando a necessidade de mais pesquisas.

Palavras-chave: Coagulopatias. Infecção. Odontologia. Estudo de caso.

ABSTRACT

Introduction: Disseminated intravascular coagulation (DIC) is an acquired coagulopathy characterized by continuous thrombin generation and depletion

Autor correspondente:

Carlos Eduardo de Castro Passos

E-mail: carloscp.sus@gmail.com

Fonte de financiamento: Próprio

Parecer CEP:

2.378.160

Procedência:

Não encomendado

Avaliação por pares:

Externa

Recebido em: 11/11/2024

Aprovado em: 05/06/2025

of coagulation factors and platelets. Occurs as a complication of several disorders, presenting signs of microthrombi and hemorrhages, which may occur simultaneously. The diagnosis is made based on clinical manifestations and laboratory tests. Treatment involves resolving the underlying cause. **Objective:** To present the history of a patient who, after sepsis of dental focus, developed endocarditis, hematologic decompensation and DIC, aiming to broaden the understanding of the implications of DIC. **Materials and Methods:** Clinical case analysis compared to a narrative review of the literature in the MEDLINE, PubMed and UpToDate databases, with the descriptors “Disseminated Intravascular Coagulation” and “Sepsis”, including only articles from the last 10 years. **Results:** A 6-year-old male patient with a history of bleeding during tooth extraction was transferred to a high-complexity hospital. He presented severe tricuspid insufficiency, cardiac dysfunction and hematologic decompensation, evolving with gangrene, anasarca, worsening of renal function and coagulation disorders. The patient was hospitalized with DIC and sepsis due to *Staphylococcus aureus*, resistant to penicillin, and was treated with antibiotics. Despite therapeutic measures such as fresh frozen plasma and cryoprecipitate, the clinical condition worsened, leading to amputation of the lower limbs and death one month after the second hospitalization. **Conclusion:** DIC is a critical complicating factor of sepsis, and the therapeutic approach should be individualized. The case highlights the difficulty in management given the scarcity of clinical studies, emphasizing the need for further research.

Keywords: Coagulopathies. Infection. Dentistry. Case study.

INTRODUÇÃO

A Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD), também conhecida como desfibrinação ou coagulopatia de consumo, é definida como uma síndrome adquirida de causa infecciosa ou não infecciosa, tendo como resultado a ativação sistêmica exacerbada da coagulação, que leva tanto ao depósito intravascular de fibrina na microvasculatura quanto à depleção dos fatores de coagulação e plaquetas¹. O acúmulo de fibrina na parede dos vasos pode ocasionar a oclusão de seu lúmen, determinando a diminuição do fluxo sanguíneo de diversos órgãos, fazendo com que eventuais alterações metabólicas e hemodinâmicas concomitantes levem à falência de múltiplos órgãos, sendo cérebro, pulmões, coração e rins os mais acometidos. Esse distúrbio trombo-hemorrágico pode ser agudo ou crônico, e é sempre secundário a uma doença de base².

A Sepsis constitui um grave problema de saúde pública. Anualmente são registrados cerca de 400.000 casos no Brasil, o que leva à ocupação de 15% dos leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), sendo que cerca de 60% dos pacientes acometidos de Sepsis morrem no período de tratamento, ou ainda, 12,9% de todos os óbitos no Brasil são associados a Sepsis³. As infecções mais comumente associadas à sua ocorrência são a Pneumonia, a infecção intra-abdominal e a Infecção Urinária. São ainda

focos frequentes a infecção relacionada a cateteres, abscessos de partes moles, Meningites e Endocardites⁴.

Nesse compasso, a patogênese central da CIVD ocorre pelo desequilíbrio entre o complexo fator tissular/fator VII ativado, gerando trombina em excesso e, dessa forma, deposição sistêmica de fibrina e inibição ou disfunção dos anticoagulantes naturais, como antitrombina, inibidor da via do fator tissular, proteína C⁵. Além disso, ocorre a liberação de ativador de plasminogênio tecidual (tPA) e trombosmodulina solúvel (sTM) após ativação e dano celular. As evidências crescentes sugerem que a liberação de padrões moleculares associados ao dano (DAMPs) tais como histonas extracelulares e DNA livre de células (cfDNA) tornam-se cada vez mais reconhecidas como significativamente patogênicas em doenças críticas através da toxicidade celular direta, elevando a geração de trombina e a indução de formação de armadilha extracelular de neutrófilos (NETosis), que possui elevada citotoxicidade e desempenham papel importante na gênese da CIVD^{6,7} (Figura 1).

Figura 1. PATOGÊNESE CIVD

Patogênese da coagulação intravascular disseminada

ADAPTADO: Lawrence LK Leung, MD; Pier Mannuccio Mannucci, MD; Clinical features, diagnosis, and treatment of disseminated intravascular coagulation in adults, UPTODATE, 2017.

Essa disseminação sistêmica, além de ocasionar trombose, também consome os fatores de coagulação e plaquetas, propiciando manifestações hemorrágicas. As medidas do DAMPs e marcadores moleculares da geração de trombina, ainda não são aplicáveis no laboratório de diagnóstico rotineiro. No

entanto, manifestações laboratoriais como tempo de protrombina (TP) e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) prolongados e plaquetopenia são facilmente mensuráveis no quadro agudo^{5,6}.

A infecção, em especial a Sepsé, é a causa mais comum de CIVD, não havendo distinção entre germes Gram positivos e Gram negativos. Vírus, protozoários, fungos e parasitas também ocasionam esse problema⁷. Choque séptico pode ser complicado por CIVD em cerca de 35% dos casos e os fatores envolvidos no desenvolvimento dessa coagulopatia incluem endotoxinas bacterianas ou exotoxinas, como a toxina alfa estafilocócica. Trauma, neoplasias, doenças vasculares, complicações obstétricas também podem estar na origem desse distúrbio^{5,8,9}.

O quadro clínico dependerá do fator desencadeante e da velocidade com a qual a doença de base evolui, níveis elevados de circulação de histonas e cfDNA estão associados com falência multiorgânica, CIVD e resultados adversos do paciente^{6,10}, que poderá apresentar diversas manifestações, como dispnéia, cianose, insuficiência respiratória, convulsões, coma, oligúria, insuficiência renal aguda, insuficiência circulatória súbita ou progressiva e choque, sendo sangramento o achado clínico mais comum na CIVD aguda^{7,10}. O diagnóstico é clínico e laboratorial com base nos achados relatados e na tentativa de fornecer uma ferramenta prática a ISTH recomenda associar aos testes laboratoriais realizados um sistema de pontuação e escores revisados^{6,11,12,13}.

Com relação ao tratamento, é fundamental que se identifique e remova a doença desencadeante, porém não é uma resposta rápida⁷. Na ausência de evidências sólidas na literatura, medidas como antibioticoterapia, correção de distúrbios hidroeletrólíticos, suporte hemodinâmico e ventilatórios podem ser necessárias, assim como terapia com hemocomponentes e uso da heparina^{14,15}. Entretanto, sabe-se que os pacientes, quando sobreviventes da Sepsé, desenvolvem complicações decorrentes do próprio processo de saúde-doença, das medidas terapêuticas necessárias ao tratamento da afecção, bem como do prolongado período de internação⁵.

Em relação à sepsé odontogênica, embora rara, representa uma condição clínica grave e potencialmente fatal, podendo evoluir para complicações sistêmicas como a coagulação intravascular disseminada (CIVD)¹⁶. Nesse contexto, a sepsé após extração dentária é capaz de progredir rapidamente para CIVD, caracterizada por sangramentos espontâneos, púrpura, trombocitopenia acentuada e consumo de fatores de coagulação¹⁶. Essa correlação destaca a importância do reconhecimento precoce da infecção odontogênica como foco séptico, haja vista o potencial da resposta inflamatória sistêmica exacerbada em ativar a cascata de coagulação de forma desregulada, levando ao consumo disseminado de plaquetas e fatores hemostáticos, culminando em um estado de sangramento generalizado típico da CIVD¹⁶.

A partir disso, a execução deste trabalho proporcionou avanços significativos na compreensão da Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) associada à sepse, destacando a importância do diagnóstico precoce e as limitações no manejo terapêutico, além de documentar um caso raro que pode servir como referência para futuras investigações clínicas. Desta feita, objetiva-se amplificar a compreensão acerca das implicações de uma coagulação vascular disseminada, a partir de um relato de caso.

MATERIAL E MÉTODO

Este estudo apresenta um relato de caso associado à revisão narrativa de literatura sobre coagulação intravascular disseminada (CIVD) desencadeada por sepse de foco dentário. A pesquisa envolveu a análise clínica e laboratorial de um paciente pediátrico, atendido inicialmente em hospital de média complexidade e posteriormente transferido para uma unidade de alta complexidade. Foram realizados exames físicos completos e monitoramento contínuo de parâmetros laboratoriais, como contagem de plaquetas, TP, TTPa, transaminases (AST e ALT), além de hemoculturas para identificar agentes infecciosos e guiar a antibioticoterapia.

O tratamento consistiu na administração de plasma fresco congelado, crioprecipitado e suporte hemodinâmico, com intervenções como antibioticoterapia específica, ventilação mecânica e reposição de hemoderivados. A evolução do quadro foi acompanhada com exames de imagem e laboratoriais sequenciais, visando ajustar as condutas terapêuticas de acordo com as respostas do paciente. Além disso, foram analisadas diretrizes internacionais sobre o manejo da CIVD, contribuindo para uma reflexão sobre as dificuldades no diagnóstico e tratamento dessa condição complexa.

A discussão do relato de caso foi complementada com os achados de outros autores sobre a temática, mediante uma revisão narrativa de literatura, a partir dos descritores indexados (DeCS): *“Disseminated intravascular coagulation”* and *“Sepsis”* nas bases de dados eletrônicas MEDLINE, PubMed e UpToDate. A seleção de estudos utilizados à discussão do relato de caso incluiu artigos científicos e diretrizes sobre coagulação intravascular disseminada (CIVD) e sepse, priorizando fontes atualizadas e de alto impacto, bem como obras de referência na área de medicina interna e hematologia.

RESULTADOS

Paciente do gênero masculino, 6 anos, estudante, residente em São Luís-MA, com história de sangramento moderado em procedimento de exodontia de dente incisivo superior esquerdo, sem relato

de episódios prévios. Inicialmente atendido em hospital de média complexidade da rede estadual para controle do sangramento, foi posteriormente transferido para hospital de alta complexidade da rede estadual com acompanhamento pelas equipes de Pediatria e Cardiologia. Em relação ao aspecto clínico do leito cirúrgico, o paciente demandou suporte intensivo contínuo, com vigilância rigorosa dos parâmetros hemodinâmicos, manejo minucioso da coagulopatia, controle de infecção e monitoramento neurológico frequente, uma vez que sua condição clínica instável e o risco elevado de descompensações súbitas exigiam condutas rápidas e multidisciplinares à beira-leito.

O Ecodopplercardiograma transtorácico mostrou severa insuficiência tricúspide, compatível com Síndrome Carcinoide, disfunção sistólica do ventrículo direito e disfunção diastólica do ventrículo esquerdo de grau acentuado, aumento de cavidades cardíacas direitas. Paciente permaneceu internado e durante o período de pré-operatório para realização de plastia valvar apresentou alteração na coagulação, evoluindo com gangrena de 2 quirodactilos em mão esquerda, anemia discreta, distensão abdominal, anasarca e rebaixamento do nível de consciência, além de piora da função renal. Leucograma sem evidência de leucocitose.

Três meses depois, realizou avaliação clínica e laboratorial com a Hematologia, que internou novamente o paciente e tomou como conduta Plasma fresco congelado, 01 unidade de 8/8h até 48h antes do procedimento de plastia valvar. No quarto dia, sem realização do procedimento, houve piora clínica com edema generalizado (+/4+), com ritmo cardíaco regular em dois tempos, bulhas hipofonéticas, frêmito em foco tricúspide (+++/4), hepatomegalia de 3 cm do rebordo costal direito e coagulopatia discreta. Iniciou Crioprecipitado, 5 unidades, de 8/8h. Paciente não tolerou o aporte de reposição de Plasma e Crioprecipitado, evoluindo tanto com piora clínica geral quanto da função hepática, além de agravamento de insuficiência cardíaca congestiva e ascite.

Paciente evoluiu com piora do estado geral apresentando inapetência, dor abdominal difusa, tosse seca e dispneia. Foi admitido em UTI Cirúrgica por indisponibilidade de leito em UTI cardíaca, apresentando descompensação hematológica, derrame pleural bilateral, volumosa ascite e constipação intestinal. Expressava fácies de dor, com abertura ocular espontânea, obedecia a comandos, porém respondia inapropriadamente aos questionamentos da equipe. Aos exames laboratoriais, apresentou piora da anemia e aumento progressivo do TP (tabelas 1 e 2). A hemocultura em andamento detectou *Staphylococcus aureus*, o antibiograma demonstrou microrganismo resistente à Penicilina e sensível aos demais antimicrobianos. Foram utilizados os seguintes antibióticos: Meropenem, Teicoplanina e Polimixina.

Após a realização das medidas de suporte inicial com estabilização hemodinâmica sem uso de drogas vasoativas (DVA), manteve-se o paciente em uso de cateter de oxigênio, sendo realizado novos exames laboratoriais admissional padrão da UTI. No dia seguinte paciente cursou com piora do quadro, apresentando Glasgow 7, oligúria, acidose metabólica, lactato de 11, saturação venosa de 55%; foi realizada intubação orotraqueal (IOT) sem intercorrências, puncionado cateter venoso central (CVC) em veia subclávia direita, desenvolvendo hematoma local em região cervical, já cursando com instabilidade hemodinâmica (em uso de noradrenalina e dobutamina), sedado com fentanil e midazolam.

Ao exame físico: murmúrios vesiculares presentes com creptações difusas. Transaminase oxalacética (AST): 2.931 U/L, Transaminase pirúvica (ALT): 1083 U/L, Albumina: 2,73 e injúria renal aguda com urgência dialítica. Foram realizadas tomografias computadorizadas de crânio e tórax, com achados de derrame pleural bilateral e pneumopatia inflamatória bilateral (figura 2). Iniciou-se hemodiálise. Novos exames sequenciais mostraram Hemocultura confirmatória para *Staphylococcus aureus*. Como conduta foram realizadas medidas de suporte com manutenção de antibioticoterapia guiada além da mudança do sítio de CVC de subclávia direita e para jugular interna direita.

Durante os 4 dias subsequentes encontrava-se em estado grave, apresentava instabilidade hemodinâmica mesmo em uso contínuo de DVAs em doses altas. Posteriormente, o paciente iniciou quadro de crises convulsivas com múltiplos focos hemorrágicos intracraniano e subgaleal (figura 2) (optando-se por suporte clínico pela neurocirurgia), além de piora dos distúrbios coagulatórios com presença de Púrpura fulminans em membros inferiores, sendo feito Plasma fresco congelado 20ml/kg 8/8h, sem disponibilidade de Concentrado de proteína C.

Após evoluir com piora do quadro de coagulação apresentado, não houve medição dos escores de CIVD, o Cirurgião Vascular optou por submeter o paciente à amputação de membros inferiores. Paciente veio a falecer um mês após a segunda internação pela CIVD e suas complicações.

Figura 2. Corte tomográfico Crânio e Tórax

Tabela 1. Exames iniciais do paciente.

Exames Laboratoriais	
05/01/17	Plaquetas: 311.000 / mm ³
	Tempo de protrombina: 11 seg
	AST: 21,00 U/L-- ALT: 32,00 U/L
03/02/17	Plaquetas: 241.000 / mm ³
	Tempo de protrombina: 16,7 seg
	AST: 39,00 U/L-- ALT: 44,00 U/L
16/03/17	Plaquetas: 140.000 / mm ³
	Tempo de protrombina: 22 seg
	AST: 2931,00 U/L -- ALT: 1083,00 U/L
	Albumina: 3,73 ng/ml
18/03/17	Plaquetas: 91.000 / mm ³
	TTPA: 39,9 segundos-- TAP: 18 %
	AST: 4699,00 U/L-- ALT: 200,00 U/L

Tabela 2. Exames controle após 14 dias do paciente.

Exames Laboratoriais	
19/03/17	Plaquetas: 71.000 / mm ³
	Tempo de Protrombina: 36,3 seg
	AST: 2779,00 U/L-- ALT: 1534,00 U/L
20/03/17	Plaquetas: 76.000 / mm ³ -- TAP: 29%
	AST: 1481 U/L -- ALT: 865,00 U/L
	Albumina: 3,30 ng/ml
22/03/17	Plaquetas: 102.000 / mm ³ -- TAP: 36%
	AST: 443,00 U/L -- ALT: 371,00 U/L
	Fibrinogênio: 179-- D-dímero: 43716
25/03/17	Plaquetas: 168.00 / mm ³
	Tempo de Protrombina: 18,1 seg
	AST: 139,00 U/L -- ALT: 116,00 U/L
03/04/17	Plaquetas: 189.000 / mm ³
	AST: 60,00 U/L-- ALT: 11U/L
	Albumina: 3,43 ng/ml

Para complementar a análise do caso clínico em questão, a revisão narrativa da literatura evidenciou que a coagulação intravascular disseminada (CIVD) associada à sepse é uma condição de alta morbimortalidade, cuja fisiopatologia envolve ativação sistêmica da coagulação, consumo de plaquetas e fatores de coagulação, além de disfunção endotelial. Os dados apontam que a sepse é uma das principais causas precipitantes da CIVD, sobretudo em pacientes pediátricos e imunocomprometidos, e que o diagnóstico requer a integração de achados clínicos com alterações laboratoriais específicas, como plaquetopenia progressiva, aumento do TP e TTPa, níveis reduzidos de fibrinogênio e elevação de D-dímero. A literatura também destaca a importância do tratamento direcionado à doença de base, associado a medidas de suporte como reposição de hemoderivados e, em casos selecionados, uso de anticoagulantes. Diretrizes recentes reforçam a necessidade de abordagem individualizada e monitoramento contínuo, dada a variabilidade de apresentação e evolução da síndrome, especialmente em contextos de infecção grave como o descrito no presente caso.

DISCUSSÃO

Nenhum exame laboratorial, isoladamente, é capaz de confirmar ou excluir o diagnóstico de CIVD, porém a combinação de alterações clínicas e laboratoriais compatíveis e, principalmente, a presença de doença sabidamente relacionada à síndrome permitem o diagnóstico confiável na maioria das vezes, como visto no caso em questão^{2,17,18}.

Várias condições clínicas subjacentes podem ter um efeito nos parâmetros laboratoriais que geralmente são obtidos para diagnosticar a referida coagulopatia, como testes globais de coagulação, contagem de plaquetas, TP, TTPa, fibrinogênio, e produtos da degradação de fibrina (PDFs) como o D-dímero ou monômero solúvel de fibrina (SFM)^{2,19}.

Há ainda alguns marcadores disponíveis em laboratórios especializados como o tromboelastograma (TEG), não factíveis à investigação do caso, o complexo trombina-antitrombina (TAT), fragmentos de protrombrina, complexos de histonas-DNA e níveis de cfDNA^{2,7,20}. Clinicamente, a maior parte das manifestações é atribuível à doença de base que leva ao aparecimento da CIVD. As manifestações específicas atribuíveis a esta patologia são as de trombose e sangramento, sendo mais evidentes os sangramentos e o que geralmente leva ao diagnóstico médico¹⁵.

O paciente em questão apresentou tanto sinais trombolíticos quanto sangramento, como derrame pleural bilateralmente, oligúria, hematoma em região cervical pós-punção venosa central, rebaixamento do nível de consciência com múltiplos focos hemorrágicos intracraniano e subgaleal. As anormalidades laboratoriais associadas à patologia geralmente começam a melhorar dentro de alguns dias após o disparador de incitação ser removido ou terminado. A resolução dessas anormalidades pode levar mais tempo se houver danos significativos ao fígado, porque o fígado é o principal local de síntese e depuração do fator de coagulação⁷. Paciente desenvolveu alterações hepáticas significativas, com níveis de Transaminase oxalacética (AST): 2.931 U/L, Transaminase pirúvica (ALT): 1.083 U/L; Albumina: 2,73 mg/dL.

Cabe destacar, também, que a sepse teve, como provável foco inicial, uma infecção odontogênica não tratada, evidenciada por sinais de abscesso em região facial e documentação clínica prévia, fator este frequentemente negligenciado, mas potencialmente capaz de desencadear respostas inflamatórias sistêmicas graves, como observado no presente caso.

Para facilitar o processo diagnóstico para a detecção dessa patologia, o uso de um sistema de pontuação é recomendado de forma genérica ou específica, a exemplo da Sociedade Italiana de Trombose e Hemostasia (SISET), Comitê Britânico de Padrões em Hematologia (BCSH), Sociedade Japonesa de Trombose e Hemostasia (JSTH) e pelo Subcomitê Científico de CIVD da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH)^{14,21}. Quanto ao escore de JAAM (The Japanese Association for Acute Medicine) é possível detectar CIVD séptico, esse está correlacionado com as pontuações ISTH e JMHLW (Japanese Ministry of Health and Welfare) e o desfecho da doença (figura 3)^{2,13}.

O Subcomitê Científico de CIVD da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia (ISTH) propôs um sistema que considera duas situações diferentes: CIVD fases I e II; CIVD plenamente manifesta.

O diagnóstico de CIVD é baseado na aplicação de algoritmo de cinco passos com atribuição de pontos cuja soma maior ou igual a cinco é compatível com diagnóstico da doença plenamente manifesta, levando-se em conta que uma pontuação menor não exclui o diagnóstico. A presença de uma doença de base sabidamente associada à síndrome é o primeiro passo do algoritmo e condição essencial para sua execução²².

Seguindo o algoritmo citado, o paciente possuía doença de base, plaquetas em contagem menor que 100.000/mm³ e maior que 50.000 (99.000/mm³), D-dímero com aumento importante (21427,78 ng/ml), TP acima de 6 segundos (22 segundos), dosagem de fibrinogênio acima de 100mg/dL (211,32 mg/Dl); somando 6 pontos o que demonstra compatibilidade com a patologia plenamente manifesta.

Figura 3. Sistemas de pontuação para diagnóstico de CIVD

	ISTH Criteria	JMWH Criteria	JAAM Criteria
Clinical condition predisposing to DIC	Essential	1 point	Essential
The presence of clinical symptoms	Not used	Bleeding—1 point Organ failure—1 point	SIRS score ≥ 3 —1 point
Platelet count (in $\times 10^9/l$)	50–100—1 point < 50—2 points	80–120—1 point 50–80—2 points < 50—3 points	80–120 or > 30% reduction—1 point < 80 or > 50% reduction—2 points
Fibrin-related marker	Moderate increase—2 points Marked increase—3 points	FDP ($\mu g/ml$) 10–20—1 point 20–40—2 points > 40—3 points	FDP ($\mu g/ml$) 10–25—1 point > 25—3 points
Fibrinogen	< 1—1 point	1–1.5—1 point < 1—2 points	Not used
PT	Prolongation 3–6 s—1 point > 6—2 points	PT ratio 1.25–1.67—1 point > 1.67—2 points	PT ratio ≥ 1.2 —1 point
DIC diagnosis	≥ 5 points	≥ 7 points	≥ 4 points

DIC = disseminated intravascular coagulation; FDP = fibrin degradation product; ISTH = International Society of Thrombosis and Haemostasis; JAAM = Japanese Association for Acute Medicine; JMWH = Japanese Ministry of Health and Welfare; PT = prothrombin time; SIRS = systemic inflammatory response syndrome.

Figura 3. Sistemas de pontuação para diagnóstico de CIVD, Gabdo *et al.* 2006.

Um dos principais princípios na gestão da CIVD é o tratamento da causa subjacente, a fim de eliminar o estímulo para a coagulação em curso e trombose. Em geral, terapias sistêmicas, tais como agentes pró-hemostáticos ou anticoagulantes, não são utilizadas profilaticamente para prevenir o sangramento ou trombose⁷. Entretanto, os pacientes são monitorados de perto para sangramento e complicações trombóticas, e essas complicações são tratadas prontamente se ocorrerem conforme parâmetros hematimétricos. As recomendações de gestão apresentadas aqui são em grande parte consistentes com as Diretrizes para Diagnóstico e Manejo da CIVD da Sociedade Britânica para Hematologia (BCSH) e o último Consenso Internacional de 2016 (Figura 4)^{15,19}.

Tratar a causa subjacente da CIVD é o entrave para o processo de geração de trombina em curso e fibrinólise, e a resolução dessas anormalidades depende da eliminação do estímulo para esses

processos. Assim, o tratamento da causa subjacente é primordial. A necessidade de medidas de suporte adicionais é individualizada para cada paciente, como suporte ventilatório e/ou hemodinâmico, hidratação, transfusão de glóbulos vermelhos para hemorragias. Os doentes com CIVD estão em risco de hemorragia devido à trombocitopenia e ao esgotamento dos fatores de coagulação. No entanto, não é possível prever com segurança quais pacientes terão sangramento⁷.

Figura 4. Recomendações Finais.

1. Paciente com CIVD, sem sangramentos ou trombozes (L.e não significativa/ não sintomático), com transtorno subjacente tratável.	
Recomendações	No paciente com CIVD aberto, sem sangramento ou trombose e com transtorno subjacente tratável, o consenso de Washington de que os médicos devem fornecer uma estratégia de suporte individualizada de acordo com a condição subjacente que desencadeia a coagulopatia. Nos pacientes de CIVD com leucemia promielocítica aguda, sugerimos a transfusão de plaquetas profiláticas para manter um nível de plaquetas pelo menos acima $20 \times 10^9/L$, em sepse severa, sugerimos a dose profilática de LMWH e transfusão de plaquetas profiláticas para manter um nível de plaquetas pelo menos acima $20 \times 10^9/L$; em CIVD secundária à complicação da gravidez, sugerimos a dose profilática de LMWH, em particular durante o período pós-parto e a transfusão de plaquetas profiláticas para manter um nível de plaquetas pelo menos acima $20 \times 10^9/L$.
2. Paciente com sangramento menor secundário à CIVD e um transtorno subjacente intratável.	
Recomendações	O suporte de transfusão hemostático com produtos sanguíneos deve ser administrado por um período de tempo limitado a um paciente com DIC, cessar o sangramento e manter um nível de plaquetas pelo menos acima de $20 \times 10^9/L$.
3. Contagem de plaquetas em paciente com DIC aberto	
Recomendações	Uma contagem de plaquetas $> 50 \times 10^9 / L$ é sugerida em todos os pacientes de Dic com sangramento principal ativo. Em pacientes não sangradores, o gatilho para a transfusão de plaquetas está entre 20 e $30 \times 10^9/L$.
4. Duração da profilaxia TEV em paciente com DIC aberto	
Recomendações	A profilaxia farmacológica de TEV deve ser em caso de sangramento ou quando a contagem de plaquetas é menor do que $30 \times 10^9/L$ e/ou proporção de PT é. Mais de 1,5 e /ou uma razão de Ptt é superior a 1,5 e ou nível de fibrinogênio $< 1 g / L$.
5. TYP aguda e / ou PE em paciente com CIVD aberto e sangramento concomitante	
Recomendações	Sugerimos o uso de um filtro IVC recuperável em pacientes com DTI com TEV aguda e sangramento concomitante. Quando o sangramento cessou, os riscos e os benefícios do início da anticoagulação devem ser avaliados diariamente através do monitoramento próximo do estado clínico do paciente, dos testes laboratoriais e do tratamento da condição subjacente.

Fonte: Recomendações Finais, Squizzato A, Hunt BJ, Kinasevitz GT, et al. Estratégias de manejo de suporte para coagulação intravascular disseminada. Um consenso internacional. ThrombHaemost (2016).

Não é utilizado rotineiramente a administração profilática de plaquetas e fatores de coagulação em pacientes que não apresentam sangramento ou que não apresentam alto risco de sangramento, desde que a contagem de plaquetas seja $\geq 10.000/mm^3$. O Consenso Internacional de 2016 sugeriu o uso de um limiar de contagem de plaquetas em $20.000/mm^3$ na ausência de sangramento¹⁵. No entanto, o tratamento é justificado em pacientes que têm sangramento grave, pois estão em alto risco de complicações (por exemplo, após a cirurgia), ou exigem procedimentos invasivos.

Aos doentes com hemorragia grave ou necessidade de urgente/ emergente de cirurgia e uma contagem de plaquetas $< 50.000/mm^3$ devem ser realizadas transfusões de plaquetas; os doentes com

hemorragia grave e tempo prolongado de TP, ou de TTPA ou um nível de fibrinogénio <50 mg / dL e hemorragia grave devem receber a substituição do fator de coagulação. As opções incluem Plasma Congelado Fresco (FFP), produtos de plasma relacionados como Plasma Congelado Dentro de 24 Horas Após Flebotomia (PF24), ou crioprecipitado. O limiar específico para a transfusão e a quantidade do produto administrado são individualizados para o ambiente clínico específico e outros fatores do doente, tais como o estado do volume e a gravidade do sangramento^{7,14,15}.

Nesse contexto, não se utiliza antitrombina para tratar o sangramento em CIVD. Esta prática baseia-se em um ensaio clínico que atribuiu aleatoriamente 2.314 doentes com septicemia a antitrombina ou placebo e não encontrou diferença na mortalidade²³

Os doentes com CIVD estão em risco de trombose devido à contínua estimulação da coagulação, mediada pela exposição contínua ao fator tecidual, trombina ou outras substâncias pró coagulantes. Apesar do risco de trombose, há pouca evidência para apoiar o uso da anticoagulação profilática em pacientes com CIVD aguda ou crônica, com exceção do período pré-operatório ou durante uma internação hospitalar para uma doença médica aguda, como feito para pacientes sem CIVD. A monitorização da anticoagulação em CIVD pode ser complicada porque os tempos de coagulação podem mostrar elevação basal. Devem ser utilizadas orientações específicas da Instituição, como a utilização de níveis de heparina e/ou prolongamento acima da linha de base²⁴.

O paciente recebeu suporte ventilatório, hemodinâmico, hidratação venosa, antibioticoterapia guiada por culturas. Além do tratamento de suporte, foi utilizado inicialmente Plasma Fresco Congelado, 01 unidade (UI), adicionada vitamina K, porém sem melhora dos parâmetros de coagulação. Retirou-se vitamina K, em consequência de insuficiência hepática; foi corrigido plasma (aumentado para 02 UI) e iniciado Crioprecipitado 05 UI. Evoluiu com sangramentos constantes, tendo múltiplos focos hemorrágicos no sistema nervoso central e partes moles; foi utilizado antifibrinolítico (ácido tranexâmico-TXA) a fim de conter a hemorragia.

Em consequência dessa instabilidade hemodinâmica, o paciente fez uso de DVA recorrente. No caso em questão, ante à condição clínica do paciente, predominantemente hemorrágica, não foi utilizada heparina. Devido tratamento de suporte, pode-se aumentar a sobrevida do paciente por quase um mês, porém as medidas não foram suficientes para reverter o caso e evitar o óbito.

Seguindo um estudo da literatura, a tentativa de restauração das vias naturais de anticoagulação se mostrou um objetivo terapêutico adequado. A proteína C (PC) é um anticoagulante natural que promove fibrinólise, inibe trombose e inflamação e é um importante modulador desses processos em pacientes sépticos. Bernard e colaboradores (2001) demonstraram num estudo clínico multicêntrico,

duplo cego e randomizado (PROWESS), que, em pacientes com sepse grave e evidências de disfunção de múltiplos órgãos (choque circulatório, acidose, oligúria e hipoxemia), o uso da PC recombinante foi eficiente em diminuir a mortalidade, independentemente da idade, gravidade da doença, número de órgãos comprometidos, sítio da infecção ou tipo de organismo envolvido.

Nesse sentido, o aumento de risco hemorrágico não atingiu significância estatística, porém deve-se ressaltar que o delineamento desse estudo excluiu pacientes com alto risco de sangramento. Diante disso outros estudos são necessários para avaliar a eficácia do tratamento em pacientes com sepse, sem disfunção de órgãos, e em pacientes sob maior risco hemorrágico. Mesmo com a necessidade de novos estudos para determinadas septicemias, o estudo PROWESS (Recombinant human protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis) forneceu evidências clínicas claras de que novas terapias utilizando agentes com propriedades anti-inflamatórias e anticoagulantes, são eficazes em diminuir a mortalidade em pacientes sépticos²⁵.

CONCLUSÃO

O presente trabalho destacou um caso de Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) desencadeada por sepse de foco dentário, enfatizando a complexidade do diagnóstico e do manejo terapêutico dessa condição. Os dados analisados revelaram que a sepse é uma das principais causas de CIVD e que sua evolução está associada a alta mortalidade. No caso relatado, a administração de suporte hemodinâmico, antibioticoterapia e transfusões sanguíneas foram essenciais, mas não suficientes para reverter o quadro, evidenciando a dificuldade na escolha do tratamento ideal devido à escassez de ensaios clínicos robustos. Assim, o estudo reforça a importância do diagnóstico precoce e de estratégias terapêuticas personalizadas, além da necessidade de mais pesquisas para orientar a prática clínica de forma segura e eficaz.

REFERÊNCIAS

1. Goldman L, Ausiello D. Cecil: Tratado de Medicina Interna. 24ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
2. Levi M, Ten Cate H. Disseminated intravascular coagulation. N Engl J Med. 1999.
3. Taniguchi LU, et al. Sepsis-related deaths in Brazil: an analysis of the national mortality registry from 2002 to 2010. Crit Care. 2018; 18:608.

4. Silva E, Machado F. Sepsis: conceito e epidemiologia. ILAS; 2016.
5. Levi M. Disseminated intravascular coagulation. Crit Care Med. 2007.
6. Toh CH, Alhamdi Y, Abrams ST. Current pathological and laboratory considerations in the diagnosis of disseminated intravascular coagulation. Ann Lab Med. 2016; 36:505.
7. Lawrence LKL. Clinical features, diagnosis, and treatment of disseminated intravascular coagulation in adults. Uptodate; 2017.
8. Bakhtiari K, Meijers JC, de Jonge E, et al. Prospective validation of the International Society of Thrombosis and Haemostasis scoring system for disseminated intravascular coagulation. Crit Care Med. 2004.
9. Dhainaut JF, Yan SB, Joyce DE, et al. Treatment effects of drotrecogin alfa (activated) in patients with severe sepsis with or without overt disseminated intravascular coagulation. J Thromb Haemost. 2004.
10. Gando S, Saitoh D, Ogura H, et al. Natural history of disseminated intravascular coagulation diagnosed based on the newly established diagnostic criteria for critically ill patients: results of a multicenter, prospective survey. Crit Care Med. 2008; 36:145.
11. Gando S. The utility of a diagnostic scoring system for disseminated intravascular coagulation. Crit Care Clin. 2012; 28:373-388.
12. Gando S, Saitoh D, Ogura H, et al. A multicenter, prospective validation study of the Japanese Association for Acute Medicine disseminated intravascular coagulation scoring system in patients with severe sepsis. Crit Care. 2013; 1:17.
13. Levi M, Toh CH, Thachil J, Watson HG. Diretrizes para o diagnóstico e manejo da coagulação intravascular disseminada. Comitê Britânico de Padrões em Hematologia. Br J Haematol. 2009.
14. Squizzato A, Hunt BJ, Kinasewitz GT, et al. Supportive management strategies for disseminated intravascular coagulation: an international consensus. Thromb Haemost. 2016; 115:896.
15. Levi M. Current understanding of disseminated intravascular coagulation. Br J Haematol. 2004; 124:567.
16. Bell GW, Joshi M, Macleod RI. A case of disseminated intravascular coagulation secondary to dental sepsis. Br Dent J. 2020;229(3):140-4.
17. Levi M, de Jonge E, van der Poll T, Ten Cate H. Disseminated intravascular coagulation. Thromb Haemost. 1999.
18. Levi M, Toh CH, Thachil J, Watson HG. Diretrizes para o diagnóstico e manejo da coagulação intravascular disseminada. Comitê Britânico de Padrões em Hematologia. 2009.

19. Müller MC, Meijers JC, Vroom MB, Juffermans NP. Utility of thromboelastography and/or thromboelastometry in adults with sepsis: a systematic review. *Crit Care*. 2014; 18
20. Wada H, Thachil J, Di Nisio M, Mathew P, Kurosawa S, Gando S, Kim HK, Nielsen JD, Dempfle CE, Levi M, Toh CH. Comitê de Normalização Científica sobre DIC da Sociedade Internacional de Trombose. Guia de Hemostasia para o diagnóstico e tratamento da DIC: harmonização das recomendações de três diretrizes. *J Thromb Haemost*. 2013.
21. Taylor JR, Toh CH, Hoots WK, Wada H, Levi M. Towards definition, clinical and laboratory criteria, and a scoring system for disseminated intravascular coagulation. *Thromb Haemost*. 2001.
22. Warren BL, Eid A, Singer P, et al. Cuidar do doente crítico. Alta dose de antitrombina III na sepse grave: um ensaio clínico randomizado e controlado. *JAMA*. 2001.
23. Cozinhos CS. Trombocitopenia e trombose em coagulação intravascular disseminada (DIC). *Hematologia Programa Am Soc Hematol Educ*. 2009.
24. Bernard GR, Vincent JL, Laterre PF, Larosa SP, Dhainaut JF. Efficacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. *N Engl J Med*. 2001.
25. Matthay MA. Severe sepsis – a new treatment with both anticoagulant and anti-inflammatory properties. *N Engl J Med*. 2001.

Conflito de interesse

Os autores declaram que não há conflitos de interesses financeiros, comerciais ou de qualquer outra natureza que possam ter influenciado direta ou indiretamente os resultados e as conclusões deste trabalho.